

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS MODERNOS PÚBLICOS E MEMÓRIA: O CONJUNTO DE MATÃO-SP.

Modern public sports centers and memory: the Matão-SP set.

Centros deportivos públicos modernos y memoria: el conjunto de Matão-SP.

ALMEIDA, Maisa Fonseca de

Pós-doutoranda no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP).
maisafonseca@usp.br

GUAZZELLI, Bárbara Gonçalves

Doutora pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP e pela Universidade de Sevilha.
barbara.guazzelli@gmail.com

LUCATELLI, Luis Gustavo

Mestrando em Engenharia Urbana no PPGEU do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar.
luislucatelli@gmail.com

CARDOSO, Danieli Fernandes

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Araraquara.
danieli.cardoso@live.com

RESUMO

Segundo uma narrativa contra hegemônica de cidade latino-americana e suas múltiplas temporalidades em relação ao movimento moderno, e um conceito ampliado de patrimônio cultural, este trabalho investiga e analisa obras de equipamentos esportivos do interior do estado de São Paulo. No contexto dos “Jogos Abertos do Interior”, eventos esportivos promotores de projetos e obras de equipamentos esportivos públicos, este trabalho explora a relação destes equipamentos como patrimônio cultural, lugares de relações sócio culturais e esportivas, e que constroem relações de memória. Com o objetivo de identificar o patrimônio moderno e sua conformação em relação à ideia de identidade cultural, em uma abordagem que considera agrupamentos políticos e sociais, comunidades, imaginários dos indivíduos e do coletivo. Desse modo, definiu-se como estudo de caso o Ginásio de Esportes “Décimo Chiozzini”, na cidade de Matão, buscando melhor compreender seu processo de tombamento e preservação como patrimônio cultural.

Palavras-chave: Narrativa contra hegemônica. Jogos Abertos do Interior. Equipamentos esportivos modernos.

ABSTRACT

According to a counter-hegemonic narrative of the Latin American city and its multiple temporalities in relation to the modern movement, and an expanded concept of cultural heritage, this work investigates and analyzes works of sports equipment in the interior of the state of São Paulo (Brazil). In the context of the “Jogos Abertos do Interior”, sporting events that promoted the design and construction of public sports centers, this work explores the relationship of these centers as cultural heritage, places of socio-cultural and sports relations, that build relationships of memory. With the objective of identifying the modern heritage and its conformation related to the idea of cultural identity, community, an approach that considers political and social groups, individuals and collective imaginaries. Thus, the case of study is the Gymnasium of Sports “Décimo Chiozzini”, in the city of Matão, searching to investigate its heritage protection policies and conservation process.

Keywords: Counter-hegemonic narrative. Interior Open Games. Modern sports courts.

RESUMEN

De acuerdo con una narrativa contrahegemónica de la ciudad latinoamericana y sus múltiples temporalidades en relación con el movimiento moderno, y un concepto ampliado de patrimonio cultural, este trabajo investiga y analiza las instalaciones deportivas del interior del estado de São Paulo (Brasil). Los “Jogos Abertos do Interior” fueron promotores de proyectos y obras de centros deportivos públicos, por lo que este trabajo explora la relación de estos equipamientos deportivos como patrimonio cultural, lugares de relaciones socioculturales y deportivas, y que construyen relaciones de memoria. Con el objetivo de identificar el patrimonio moderno y su conformación en relación a la idea de identidad cultural, comunidad, con un enfoque que considera agrupaciones políticas y sociales, e imaginarios de individuos y colectivos. Así, el Gimnasio de Deportes “Décimo Chiozzini”, en la ciudad de Matão, se define como un estudio de caso, buscando comprender mejor su proceso de protección y preservación como patrimonio cultural.

Palabras clave: Narrativa contrahegemónica. Juegos abiertos de interior. Equipamiento deportivo moderno.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS MODERNOS PÚBLICOS E MEMÓRIA: O CONJUNTO DE MATÃO-SP.

Introdução

A etimologia do termo "patrimônio" remonta a estruturas familiares, econômicas e jurídicas, estabelecendo uma relação com a transmissão de bens de uma geração para outra. Essa concepção inicial, centrada na ideia de propriedade e posse, sofreu alterações no contexto de valorização das antiguidades nacionais durante o século XVIII, com uma maior atenção direcionada aos vestígios históricos por meio do conceito de tombamento. O tombamento representa uma medida de preservação do Patrimônio Cultural, cujo objetivo é identificar e proteger bens culturais passíveis de amparo legal, regulamentar e político. Tal prática está diretamente associada ao valor atribuído à identidade nacional, uma vez que a seleção dos bens culturais a serem protegidos e preservados, sob essa perspectiva, se fundamenta em critérios que consideram a sua importância na construção da memória coletiva e identidade. Portanto, o processo de tombamento é compreendido como um meio de reconhecimento e valorização da cultura e do patrimônio de uma nação. Nesse contexto, a análise dos bens culturais e a ação de preservar o patrimônio estão articuladas a uma questão identitária, impulsionadas pelas narrativas nacionais, em que a ideia de propriedade individual do patrimônio adquire um caráter coletivo, como parte da memória nacional (CHOAY, 2006).

O conceito de Patrimônio Cultural emerge como um conjunto de elementos que não apenas relatam e remetem a história, mas também espelham a identidade cultural de uma determinada comunidade ou nação. A conformação desses elementos está intrinsecamente ligada à maneira pela qual essa comunidade ou nação se concebe e se define, tecendo uma narrativa fundacional que delinea o ideal coletivo. As identidades nacionais, por sua vez, são constantemente construídas e desconstruídas em consonância com a memória dos eventos pretéritos. Assim, a valorização e classificação do Patrimônio Cultural por uma comunidade consolida e sustenta uma narrativa, reafirmando sua identidade e refletindo seus valores culturais. Nesse contexto, Hall (2006) ressalta que três conceitos desempenham um papel fundamental na construção da identidade nacional segundo a ideia de uma "comunidade imaginada", as memórias do passado, o anseio de coexistência coletiva e a perpetuação da herança.

A noção de uma "comunidade imaginada" se refere a agrupamentos políticos ou sociais que existem primordialmente no imaginário coletivo dos sujeitos. Essas comunidades se conformam de modo compartilhado, com a compreensão de valores, cultura, história e identidade. Segundo Hall (2006), a "comunidade imaginada" pode se constituir a partir de diversas formas de conexão, tais como, uma língua comum, religião, tradições culturais, entre outros. Trata-se de uma forma de pertencimento coletivo que transcende as fronteiras geográficas e sociais, permitindo aos indivíduos se identificarem com uma comunidade mais ampla. Em síntese, a comunidade imaginada representa uma forma de construção social, embasada na representação compartilhada de uma identidade coletiva.

A relação entre a concepção de "comunidade imaginada" e o movimento moderno no campo da arquitetura e urbanismo pode ser analisada sob diversas perspectivas, revelando conexões entre

ambos os conceitos. O movimento moderno, emergente no início do século XX, apresentava uma ruptura com as tradições arquitetônicas estabelecidas, ao mesmo tempo em que buscava introduzir novas abordagens em relação ao projeto arquitetônico e urbanístico por meio da construção de "mentalidades de morar" (CAVALCANTI, 1992, p. 179) e de pensar espaços na urbe. Essa ruptura envolvia não apenas considerações estéticas, mas também dimensões sociais e culturais, em que a noção de comunidade assumia um papel de destaque, assim como, a noção de público e privado, e que passaram por alterações e transformações, articuladas a posicionamentos políticos. Esses espaços projetados, fundamentados sobre princípios democráticos e de sociabilidade, buscavam promover um senso de comunidade, de modo a estimular a interação entre os seus moradores e visitantes desses espaços. Desse modo, pode-se afirmar que essa produção arquitetônica procurou transcender as barreiras sociais e espaciais existentes, concebendo ambientes que promovessem a vida coletiva e encorajassem a formação de laços sociais entre os habitantes.

O espaço público nas sociedades democráticas, segundo a perspectiva de Arendt (2007), é o local intrínseco de manifestação da diversidade social, cultural e individual e onde a experiência por meio de uma multiplicidade de esferas públicas assegura os direitos e obrigações associados à cidadania. Essa afirmação refere-se a algumas das imposições do homem para consigo mesmo, relativo à sobrevivência e que supre a sua existência, questão que permite atribuir a existência do espaço público uma condição essencial do ser humano. Em relação a formalização do espaço público, Zukin (2010) afirma que o seu modo de uso pelo sujeito ou coletivo e a alteridade correspondem a aspectos fundamentais para a sua permanência na cidade, assim, o caráter democrático pode ser reconhecido como intrínseco à existência do espaço público.

No movimento moderno, a arquitetura e o urbanismo foram reconhecidos pela capacidade de desempenhar um papel político central na construção de comunidades que objetivavam princípios mais justos, harmoniosos e equitativos. Assim, a noção de "comunidade imaginada" entrelaça-se ao movimento modernista ao evidenciar a busca por um ideal de comunidade que transcende as realidades preexistentes e que é forjado por meio da arquitetura e do espaço urbano. No momento atual, porém, observa-se um processo global de intensificação da desconstrução da noção de identidade nacional, especialmente ao se considerar o contexto de mundialismo e localismo no campo do Patrimônio Cultural (ORTIZ, 2017).

A análise crítica nesse campo pode ser compreendida à luz das considerações de Laurajane Smith, as quais apontam para a existência de um discurso legitimado e respaldado por um grupo de especialistas que promove a valorização de elementos de grande escala física e temporal, aderentes a certos critérios estéticos e técnicos, representativos de um estilo nacional, denominado Discurso Autorizado de Patrimônio. Trata-se de um processo de negociação de valores e significados históricos e culturais, os quais contribuem para conferir sentido ao presente e às identidades, e envolvem decisões acerca da preservação ou não de lugares e elementos tangíveis e intangíveis, bem como da maneira como estes são geridos, exibidos e protegidos. O patrimônio é concebido como uma performance que engloba ações de celebração e memória, as quais desempenham um papel fundamental na construção de um senso de pertencimento e compreensão do presente (SMITH, 2021).

O estudo do parque e complexo esportivo em Matão, portanto, pode ser reconhecido em meio a ações de preservação que têm desafiado o Discurso Autorizado de Patrimônio, visto que se trata de uma abordagem e reflexões sobre a arquitetura moderna no interior do estado de São Paulo. Esses exemplares arquitetônicos ainda são pouco estudados e conhecidos, e estabelecem importantes relações com a construção da História e da Memória da cidade e suas regiões, uma produção relacionada a disseminação do modernismo, e à prática profissional de arquitetos e urbanistas que concentraram sua atuação fora dos grandes centros urbanos. Nesse sentido, este trabalho busca visibilizar arquiteturas consideradas “menores” e que fazem parte de uma comunidade imaginada no contexto local, mas que não foram consideradas diante do processo de formação de uma identidade coletiva no contexto nacional.

É essencial destacar que, desde o início do século XX, a região de Araraquara apresenta importantes condições econômicas com a produção cafeeira e, posteriormente, com uma diversificada atividade de transformação industrial de bens para o consumo local e regional, que proporcionaram um processo de renovação de sua estética arquitetônica e urbanística, com modificações na arquitetura e urbanismo de suas cidades, a partir dos anseios de sua elite local. Este processo de renovação estética e nos modos de vida, nas décadas de 1950, 1960 e 1970, foi considerado pela historiografia como o período da consolidação do Movimento Moderno no Brasil, mas que corresponde às diferentes temporalidades e assimilações locais, fora dos grandes centros urbanos.

No interior do estado de São Paulo, pode-se considerar que este processo responde às diferentes temporalidades apresentadas por Adriana Almeida (2015, p.36-37) em relação à compreensão do contexto da cidade latino-americana, face à expressão de uma produção considerada moderna. Almeida afirma “a existência de temporalidades múltiplas e diversas, inclusive internas ao âmbito brasileiro”, e que exigem uma “multiplicação de visões externas do ponto de vista ‘euro norte-americano’”. Neste sentido, observamos neste trabalho a representação de uma produção arquitetônica relativa a uma pluralidade de assimilação local e regional do movimento da arquitetura e urbanismo modernos, relativo às décadas de 1970 e 1980.

O contexto da cidade de Matão e região, e a produção arquitetônica moderna.

A cidade de Matão possui uma população de aproximadamente 77.149 habitantes e foi fundada em 1892, tornando-se um município independente da cidade de Araraquara em 1897 (IBGE, 2022). A região recebeu um grande número de imigrantes italianos que inicialmente trabalhavam como colonos nas plantações de café. Com o passar do tempo, muitos desses imigrantes se tornaram proprietários das terras cafeeiras e se uniram para formar uma vila em 1892, que originou a cidade de Matão. Em 1899, com o desenvolvimento e conexão do sistema de transportes local de modo mais direto com o sistema ferroviário regional e nacional, consolidado pela construção da Estação Ferroviária de Matão, o caráter de produção agrícola da região se solidificou. Posteriormente, com o desenvolvimento de empresas agroindustriais e do setor metalmeccânico, processo que resultou no desenvolvimento econômico da região, a cidade se configurou como representativa de alguns importantes exemplares de obras modernas de arquitetura e urbanismo.

Segundo um contexto histórico, pode-se considerar que há uma grande articulação entre o centro urbano de menor porte da cidade de Matão e a cidade de maior porte Araraquara, consolidando o

papel desta cidade menor como parte de uma rede urbana regional. Esta relação entre as cidades, constitui uma dinâmica socioeconômica entre as duas cidades de muitas similaridades em relação a produção de uma arquitetura e urbanismo modernos, resultado do próprio processo de fundação da cidade de Matão. Assim, vale ressaltar o contexto de produção de obras modernas em Araraquara e de sua disseminação na região, vinculados às atividades e aos profissionais da Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, fundada no ano de 1954. Essa entidade foi constituída por engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e profissionais da construção civil na cidade, entre eles destacamos alguns nomes, são eles: Nelson Barbieri, Vicente Micelli, Boaventura Gravina, Salvador Gonçalves, José dos Santos, Alberto Maricato e Olavo Guimarães Cupertino (AAEAA, 2023).

Uma das primeiras obras consideradas modernas na cidade de Araraquara é considerada o edifício da sede regional do Departamento de Estradas de Rodagem, obra de 1948, de autoria de Oswaldo Arthur Bratke. O processo de modernização da cidade de Araraquara a partir da metade do século XX também se estende ao urbanismo, com a construção do bairro da Fonte Luminosa e suas inovações no parcelamento do solo urbano, em relação à dimensão dos lotes, mais amplos, o bairro foi projetado com vias largas e circulares. Esse bairro, com inovações urbanísticas, receberá novas tipologias e programas de edificações residenciais, com presença de exemplares de obras da arquitetura moderna. Segundo Santoro (1999), a implantação desse novo loteamento inova o parcelamento do solo em Araraquara e rompe com a forma convencional de abertura de vias (SANTORO, 1999). Durante a gestão do prefeito Clodoaldo Medina (1973 a 1977) foi construída a sede do Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE) e importantes vias na cidade, Alameda Paulista, Avenida Francisco Vaz Filho e Via Expressa, com a canalização de parte do Córrego do Ouro (GUSTAVO, s.d.).

Neste período, a produção arquitetônica da região de Araraquara era marcada pela atuação de profissionais de grandes centros urbanos ou que ali realizaram a sua formação, principalmente, nas capitais do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, devido a inexistência de cursos de Arquitetura e Urbanismo na região (BERNARDI; ALMEIDA, 2021). Este aspecto é importante para a consolidação da produção arquitetônica local, pois poucos eram os profissionais com escritórios de arquitetura e urbanismo na região. Em relação a formação de profissionais arquitetos e urbanistas, até meados da década de 1990, não havia a oferta de cursos de Arquitetura e Urbanismo na cidade de Araraquara, desse modo, em períodos anteriores, as principais obras de arquitetura e urbanismo na cidade eram de autoria de profissionais já formados em outros centros urbanos e de escritórios atuantes principalmente nas capitais e grandes centros (BERNARDI; ALMEIDA, 2022, p.45). Gradativamente, com o passar dos anos e com as gerações de profissionais que iniciavam sua atuação na cidade essa dinâmica é alterada, consolidando aspectos de uma produção de Arquitetura e Urbanismo de características particulares (SANTORO, 2022).

A década de 1950 e 1960 foi caracterizada pela construção de novos exemplares da arquitetura moderna na cidade de Araraquara, e por um processo de modernização devido principalmente a uma condição econômica da cidade relacionada a sua produção agroindustrial e ao desenvolvimento econômico regional. Esse processo refletiu no aumento expressivo dos edifícios institucionais, construídos segundo os ideais da arquitetura moderna, são alguns deles a Caixa

Econômica Federal, o Banco do Brasil, Campus da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), entre outros (SANTORO, 1999).

Destaca-se, neste contexto, a atuação do arquiteto e urbanista araraquarense Paulo Barbieri, graduado em 1957 no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Em 1958, Barbieri fundou seu escritório de Arquitetura e Urbanismo em Araraquara, com uma produção arquitetônica representada, principalmente, pela linguagem marcada pelo uso de alguns materiais muito presentes no repertório da arquitetura moderna nacional, tais como, o concreto aparente e as coberturas em lajes. Essa linguagem tem como referência a obra de alguns dos arquitetos disseminadores da arquitetura moderna, tais como, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto.

Barbieri atuou no ensino em Instituições de Ensino Superior privadas na região, na Faculdades Integradas de Araraquara, no curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Moura Lacerda de 1969 a 1973, na cidade de Ribeirão Preto, e no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Araraquara (antigo Centro Universitário de Araraquara), curso que idealizou e fundou em 1998. Foi autor de projetos residenciais, comerciais, de serviços e industriais, projetos públicos e privados com diferentes usos, culturais, esportivos e de lazer, relacionados a diferentes modais de transportes, e sua atuação profissional também se estendeu ao planejamento urbano, a projetos de urbanismo e de espaços públicos de algumas cidades do interior do estado de São Paulo. Neste período, alguns profissionais atuantes na cidade de Araraquara e região são considerados importantes e representativos para a disseminação dos ideais da arquitetura moderna, são alguns deles, Nelson Barbieri, Arnaldo G. Palamone Lepre, Pedro R. Morabito e Paulo Barbieri.

Barbieri foi um membro da Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (AAEAA), e a presidiu de setembro de 1975 à março de 1981, e no biênio 1984-1985. Vale destacar que a AAEAA esteve localizada desde dezembro de 1975 a finalização da construção de sua sede própria em dezembro de 1978, na sede do escritório de Paulo Barbieri, na cidade de Araraquara (AAEAA, 2021).

A partir da análise do acervo pessoal do arquiteto e urbanista falecido em 2020¹, foi possível observar que Barbieri e sua equipe são autores de um extenso número de projetos e obras de arquitetura e urbanismo na cidade de Araraquara e região. São algumas destas obras públicas: a Praça da Matriz de Barra Bonita, o calçadão de Itápolis, a Prefeitura Monte Alto, Edifício da Câmara de Monte Alto, Centro de Artes (Monte Alto), Parque do Gramado, Pavilhão de Exposições de Campinas, Complexo Hidroviário do Tietê, Praça Matriz (Prefeitura Barra Bonita), Quiosque (Prefeitura Barra Bonita), Prefeitura Matão, Lago (Matão), Pista de Skate (Matão), Prefeitura de Sertãozinho, Estação Rodoviária, entre outros.

Barbieri e sua equipe também realizam uma série de projetos e obras para clientes privados, com obras industriais, metalúrgicas e usinas, mais de vinte edifícios habitacionais multifamiliares, edifícios religiosos de igrejas, edifícios educacionais de creches, escolas e faculdade, orfanato,

¹ Pesquisa de Iniciação Científica com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Processo 2020/10690-8).

edifícios para atividades sociais e beneficentes, edifícios comerciais de veículos, centros e galerias comerciais, equipamentos de saúde, equipamentos esportivos e associações esportivas, edifícios para hospedagem e hotéis em Araraquara e região. Também destacam-se suas obras no campo do urbanismo, com projetos de loteamentos, e sua participação na elaboração dos Planos Diretores das cidades de Araraquara, Sertãozinho e Matão, sob a influência dos ideais defendidos por Anhaia Mello, na década de 1970 (CARDOSO, 2023).

Os “Jogos Abertos do Interior” e a construção de novos complexos esportivos.

Os “Jogos Abertos do Interior” são eventos esportivos com periodicidade anual, iniciados em 1936, na cidade de Monte Alto, interior do estado de São Paulo. Inicialmente definidos como “Olimpíada Caipira” (Maluly e Longo, 2021) ou “Jogos Abertos do Interior”², os Jogos surgem como um “Campeonato Aberto do Interior de Bola ao Cesto”, fruto de uma disputa de eventos esportivos de basquete. Na década de 1930, os Jogos são apontados como uma alternativa às competições esportivas em regiões consideradas geograficamente afastadas das capitais (Maluly e Longo, 2021). O evento era caracterizado, principalmente, pela participação de cinco cidades do interior paulista e uma mineira (Uberlândia), Monte Alto, Franca, Mirassol, Olímpia, Piracicaba e Uberlândia. Posteriormente, a modalidade de natação foi inserida nos jogos.

Com o passar dos anos, o evento reuniu maior número de cidades e incorporou mais modalidades esportivas e, segundo Barros (2005), esse fenômeno pode ser atribuído à construção da ferrovia e a industrialização do interior paulista “[...] Muitos clubes surgiram acompanhando o traçado das ferrovias e o crescimento das fábricas...” (BARROS, 2005, p. 208). Outro aspecto marcante que popularizou a prática de esportes e a realização dos “Jogos Abertos no Interior” foi, segundo Longo (2021), “[...] o aspecto civilizador do esporte na formação social de uma cidade...” (LONGO, 2021, p. 62).

Em 1939, a tutela da realização dos Jogos é transferida e torna-se responsabilidade do governo do estado de São Paulo e, apesar de o nome referir-se aos municípios do estado de São Paulo, segundo Maluly e Longo (2021), essa definição restrita geograficamente ao estado refere-se apenas ao período estabelecido a partir de 1965, com a criação dos “Jogos Regionais”, novo evento esportivo realizado pelas representações municipais em distintas regiões do estado de São Paulo, com o objetivo de servir como etapa preliminar de classificação ao evento dos “Jogos Abertos do Interior”. Como consequência dessa nova dinâmica e relação direta com políticas e incentivos municipais e estaduais, as cidades passaram a construir quadras e complexos poliesportivos para participarem desses eventos. Assim, pode-se afirmar que os “Jogos Abertos do Interior” inserem-se no contexto de eventos esportivos, que promovem a produção de equipamentos esportivos da arquitetura moderna. Assim, salientamos a seguir alguns dos equipamentos esportivos do interior do estado de São Paulo que foram construídos para sediar as diferentes edições dos “Jogos Abertos do Interior”.

² Importante ressaltar que esses jogos são realizados em todo o território brasileiro e são parte do calendário esportivo brasileiro, porém, o presente trabalho tem o objetivo de entender a realidade do interior paulista.

No período em que os “Jogos Abertos do Interior” foram considerados a maior competição esportiva da América do Sul, foi idealizado na cidade de Ribeirão Preto o Ginásio de Esportes “Gavino Virdes” (conhecido popularmente como “Cava do Bosque”), de autoria do arquiteto Ícaro de Castro Mello. O ginásio é uma instalação esportiva construída para sediar as competições da 17ª edição dos “Jogos Abertos do Interior” de 1952, evento esportivo que estava programado para ocorrer em Ribeirão Preto. Sob a supervisão da execução da obra pelo engenheiro Nelson Nóbrega, o Ginásio de Esportes se destaca como uma solução tecnológica inovadora para a época, com sua planta em forma circular e uma cobertura com abóbada de madeira e dimensões de 56 metros de diâmetro e 27 metros de altura. Em 1988 foi finalizada a reforma e ampliação do ginásio, como parte do Complexo Esportivo “Elba de Pádua Lima-Tim”, inserido no Parque Municipal Morro do São Bento, conjuntamente ao Bosque “Fábio Barreto” e o Complexo Cultural “Antônio Palocci”.

O projeto do Ginásio de Esportes “Castelo Branco” (conhecido popularmente como “Gigantão”) em Araraquara, de autoria dos arquitetos Luiz Ernesto do Valle Gadelha e Jonas Farias, e projeto estrutural de Pietro Candreva, foi realizado em 1966. O Ginásio foi considerado uma importante obra de engenharia em concreto aparente, promovida em razão da 34ª edição dos “Jogos Abertos do Interior”, evento a ser realizado em 1969. Com o passar dos anos, em 2010, o ginásio foi interditado de uso diante da constatação de problemas estruturais no edifício, com isso, as atividades esportivas e eventos que eram realizados no edifício foram transferidos para o ginásio de esportes da cidade de Matão, durante o período de obras de consolidação da estrutura do Gigantão. Com a conclusão das obras, em 2013, o ginásio foi reinaugurado e as suas atividades foram retomadas.

O ginásio de esportes da cidade de Matão foi projetado em 1974 e foi concebido como parte de um complexo de parque público com quadras de tênis, piscina, vestiário, playground, lago, equipamento esportivo do “Clube dos Servidores Municipais”, restaurante, administração, áreas de permanência com projeto paisagístico (figura 1). No entanto, apenas alguns equipamentos da proposta foram inicialmente executados, na década de 1970. Ao longo do tempo novas propostas de projeto de espaços e edificações foram elaboradas e executadas no complexo. De modo geral, pode-se afirmar que o ginásio de esportes era parte de uma grande proposta de equipamento esportivo e de lazer, articulando áreas com paisagismo, o “Jardim do Bosque” e um centro esportivo, em conjunto com a praça do Teatro Municipal de Matão. Vale destacar que, durante a década de 1970, Barbieri trabalhou na Prefeitura Municipal de Matão e participou da equipe de elaboração e desenvolvimento do Plano Diretor da cidade de Matão.

Posteriormente, nos anos 1991, foi elaborada uma nova proposta projetual para o complexo do “Parque do “Jardim do Bosque”, de autoria de Barbieri e equipe, que previa uma proposta de obra de equipamento esportivo e planejamento paisagístico com a secagem de um lago e terraplanagem do perímetro da urbanização, projeto que não foi realizado. Esta nova proposta previa a planificação do relevo da área de entorno da sede do Clube dos Servidores Municipais, e apresentava um programa de novos equipamentos de cultura, educação, esporte e lazer, com Museu Vegetal, Museu Animal, Aquário, Berçário e playground, espelhos d’água e espaço de

alimentação, inseridos em um projeto paisagístico novo. O “Parque do Bosque” era definido por Barbieri como uma proposta que abarcava o lazer ativo e passivo, utilizando como referência o programa de Centro Comunitário.

O Ginásio de Matão é um edifício constituído por uma grande estrutura de concreto armado e grandes vãos, um sistema estrutural que compõe a volumetria do edifício, com o uso do concreto aparente e tijolos à vista. O ginásio reflete características da produção arquitetônica moderna de Barbieri, com o uso de novas tecnologias construtivas, apropriação de atributos formais com a volumetria e plástica, questão que se verifica em diferentes escalas, desde o desenho das aberturas de janelas ao mobiliário interno, da escala humana e do conjunto do parque. Também é caracterizado pela busca da formalidade e do conforto ambiental constituído pelas aberturas de luz, de ventilação, materiais vazados e pelo paisagismo. O ginásio tem capacidade para 10.000 pessoas, conformando um equipamento esportivo de com infraestrutura para sediar competições de nível nacional (MATÃO, 2017). O Ginásio de Esportes “Décimo Chiozzini” (figura 1, 2, 3, 4) foi posteriormente nomeado como Conjunto Poliesportivo “Dr. Laert José Tarallo Mendes” (conhecido popularmente como “Ginásio de Esportes”).

Figura 1: Imagem da implantação do complexo esportivo, de autoria de Paulo Barbieri e equipe, na cidade de Matão.

Fonte: Acervo pessoal de Paulo Barbieri.

Figura 2: Imagem do corte longitudinal do complexo esportivo, de autoria de Paulo Barbieri e equipe, na cidade de Matão.

Fonte: Acervo pessoal de Paulo Barbieri.

Figura 3: Imagem lateral da construção do Ginásio de Esportes “Décimo Chiozzini”, de autoria de Paulo Barbieri e equipe, na cidade de Matão.

Fonte: Acervo pessoal de Paulo Barbieri.

Figura 4: Conjunto do Ginásio de Esportes “Décimo Chiozzini”, projeto de autoria de Paulo Barbieri e equipe, na cidade de Matão.

Disponível em http://www.acomarcenet.com.br/materia.php?id_materia=7992. Acesso em 24 jun 2023.

Embora não esteja inserido no contexto de construção de equipamentos esportivos para os “Jogos Abertos do Interior”, destacamos a influência deste período descrito para a promoção da construção de novos equipamentos em cidades de pequeno porte, como é o caso da obra do Ginásio de Esportes “Pedro Ferreira dos Reis” (conhecido popularmente como Ginásio Docão) no município de Sertãozinho, construído entre os anos de 1977 e 1982, de autoria de Paulo Barbieri e Francisco José Santoro. A obra do ginásio representa um equipamento esportivo que abriga uma multiplicidade de modalidades esportivas, tais como: hóquei sobre patins, futebol de salão, voleibol e patinação artística. Foi neste ginásio que a equipe do Sertãozinho Hóquei Clube ficou reconhecida mundialmente com a realização de competições internacionais (IBGE, 2022).

Processo de tombamento do Ginásio de Esportes “Décimo Chiozzini”, Matão.

Entendendo a importância de eventos esportivos, tais como os “Jogos Abertos do Interior”, como promotor de obras e equipamentos modernos esportivos e a relação destes como patrimônio cultural das cidades, por meio da construção de espaços e relações sócio-culturais-esportivas e que, portanto, estabelecem também relações de afeto e da memória do lugar, é possível compreender o conjunto de equipamentos esportivos e parque, como sendo parte de uma experiência

“especular” (LEITÃO, 2011) dos sujeitos. Ou seja, a partir das impressões espaciais dos indivíduos, impressas no psiquismo, as quais perpassam a matéria e a obra física, “não como categoria analítica, racional, material, mas como registro imaginário, vago, impreciso” (LEITÃO, 2011, p. 13), é possível observar mais do que aspectos restritos à sua arquitetura.

Sugerindo assim, alguns pontos de reflexão sobre os conceitos entendidos como patrimônio e as relações estabelecidas que extrapolam a matéria física e o edificado, construídos no imaginário a partir de relações sociais, sejam elas inerentes às práticas esportivas ou não, e que indicam um novo campo de valorização da memória a ser explorado em relação ao patrimônio arquitetônico e urbanístico. Vale ressaltar que nestes conjuntos de equipamentos eram realizadas atividades esportivas cotidianas e eventos menores, com treinos e jogos, mas também eventos de médio e grande porte, com campeonatos e competições regionais, nacionais e internacionais. Como foi o caso dos eventos esportivos relacionados ao basquete, vôlei, futsal, patinação, entre outros.

Nestes complexos esportivos e parques, também foram realizados entre as décadas de 1970, 1980 e 1990, eventos sociais e comerciais, com bailes de formatura e feiras agroindustriais regionais. Alguns destes complexos e ginásios receberam eventos de rodeios ou festa de peão, foram sedes de atividades políticas relacionadas às eleições brasileiras, com a apuração e com a contagem de votos, recepção de candidatos políticos e representantes da população. Também vale destacar a sua importância como espaço de realização de importantes eventos musicais no interior paulista, com a atração de espetáculos e shows de artistas que encontraram nestes complexos a estrutura ideal para seus eventos. Assim, pode-se afirmar que estes complexos faziam e fazem parte da vida cultural e política e da memória das cidades nas quais se inserem.

Nesse cenário, vale lembrar o processo de tombamento, atualmente em andamento, do Conjunto Desportivo “Constâncio Vaz Guimarães” (conhecido popularmente como Complexo Esportivo do Ibirapuera) pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), iniciado recentemente. Neste processo, foi importante para a sua interpretação como patrimônio considerar depoimentos e manifestações de diferentes grupos sociais, entidades e instituições, em relação à sua identificação como patrimônio. Grupos constituídos por usuários antigos e atuais do equipamento, com atletas, arquitetos e urbanistas, entre outros, que auxiliaram na identificação do conjunto como um importante promotor de eventos culturais e esportivos na história e memória da cidade, de escala nacional e internacional. No processo de concessões e parcerias público-privadas em prática na política urbana da cidade de São Paulo, a proteção por meio do tombamento do Complexo Esportivo Ibirapuera, administrado pelo Governo Estadual de São Paulo, constitui um importante passo no sentido da preservação da memória coletiva da cidade.

No contexto de Matão, o Ginásio é tombado em instância municipal, segundo a Lei nº 5.512, de 16 de dezembro de 2021, projeto de lei nº 089/2021, que dispõe sobre o tombamento do Conjunto Poliesportivo “Dr. Laert José Tarallo Mendes”, como patrimônio histórico e cultural do município de Matão e dá outras providências. Também foi tombada a praça do lago e seu entorno, por meio do projeto de lei nº 124/2021, como patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico e esportivo do município de Matão.

Os tombamentos foram realizados diante da intenção de criação de um “programa de incentivos fiscais com o objetivo de captar recursos para restauração e recuperação de bens tombados pelo Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico, Turístico, Paisagístico e Esportivo do Município” (GANDIN, 2021), buscando viabilizar parcerias e investimentos nestes locais. Mesmo que os conjuntos tenham sido tombados em instância municipal, o livro do Tombo não foi localizado pela Prefeitura Municipal de Matão para análise de seu registro, também não há Conselho Municipal de Patrimônio na cidade, questão que fragiliza e torna questionável a legitimidade de seu processo de tombamento. A inexistência de um Conselho pode ser interpretada como uma ausência de participação da sociedade civil na definição das diretrizes de políticas públicas municipais, enquanto a omissão de registro em livro do Tombo do processo de tombamento do bem cultural não permite definir e estabelecer diretrizes em relação ao seu processo de preservação.

A questão se torna mais agravante quando se observa alguns projetos atualmente em desenvolvimento e que preveem intervenções na área do conjunto esportivo e seu entorno, como por exemplo, a obra em andamento de construção de um pavilhão e novo sistema de cobertura para a Feira do Produtor Rural. A Feira atualmente é realizada no estacionamento do Ginásio (GASONI, 2021), área de entorno da área protegida pelo tombamento, desse modo, o processo de tombamento com suas diretrizes e definições em relação ao bem cultural são fundamentais para garantir a preservação do patrimônio cultural.

Conclusão

O patrimônio moderno arquitetônico e urbanístico do interior do estado de São Paulo ainda é um campo de explorações em relação à sua identificação, valorização e preservação. Neste sentido, é necessária a construção de uma narrativa contra hegemônica, de uma cidade latino-americana, e suas múltiplas temporalidades em relação ao movimento moderno (ALMEIDA, 2015), abarcando uma ideia ampliada de patrimônio que valoriza a produção moderna de obras de cidades de porte pequeno e médio, de modo a contribuir à sistematização em relação à historiografia brasileira fora do eixo hegemônico de narrativas históricas.

No contexto dos eventos esportivos do interior, importantes equipamentos e complexos públicos foram construídos, desde a década de 1940. Salienta-se a importância destes eventos esportivos, tais como, os “Jogos Abertos de Interior”, como promotores de obras e equipamentos modernos públicos no interior do estado de São Paulo. Ao longo do tempo, estas obras constituem-se como patrimônio cultural destas cidades, lugares de relações sócio culturais e esportivas, e que constroem relações de memória.

Frente à noção ampliada de Patrimônio Cultural, é importante reconhecer que o contexto contemporâneo tem desafiado a noção de identidade nacional, especialmente em um cenário globalizado. Diante disso, o discurso autorizado de patrimônio, que privilegia determinados elementos e estilos nacionais, está sujeito a análises críticas, considerando-se a negociação de valores e significados históricos e culturais envolvidos na preservação do patrimônio.

No âmbito deste estudo, foi realizada a análise de um parque e complexo esportivo em Matão, como um exemplo de arquitetura ainda pouco investigada, e com um processo de tombamento e

preservação que demanda maior participação efetiva da sociedade civil na construção de políticas públicas municipais, e de instrumentos adequados de registro e tombamento, contribuindo para a construção de processos mais democráticos de preservação do patrimônio. Neste sentido, esta pesquisa contribui para a compreensão e conhecimento dessas obras arquitetônicas e urbanísticas, que desempenharam um papel na construção da história e memória da cidade e do estado, ressaltando a importância do contexto local na formação da identidade coletiva.

Portanto, este estudo insere-se em um campo exploratório de investigação que busca visibilizar arquiteturas consideradas "menores" e questionar o discurso dominante de patrimônio. A análise crítica dessas obras possibilita uma reflexão mais ampla sobre a preservação do patrimônio e sua relação com a construção das identidades culturais e coletivas. Ainda há grandes possibilidades de conhecimento e questionamentos a serem explorados nesse campo, e este estudo representa um passo inicial nessa direção.

Agradecimento

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo financiamento da pesquisa de Iniciação Científica “Residências modernas de Paulo Barbieri, Araraquara - Análise de sua obra residencial unifamiliar”, que subsidiou informações e dados sobre o arquiteto Paulo Barbieri, seus projetos e obras neste trabalho.

REFERÊNCIAS

[EDITORIAL]. Gymnasium para a prefeitura de Ribeirão Preto. In: **Acrópole**, São Paulo, n. 162, p. 201 – 206, outubro de 1951.

[REDAÇÃO]. Iniciada a obra do pavilhão do produtor rural no estacionamento do Conjunto Poliesportivo. In: **Fala Matão**, 13 jan 2023. Disponível em: <https://www.falamatao.com.br/noticias/5475/iniciada-a-obra-do-pavilhao-do-produtor-rural-no-estacionamento-do-conjunto-poliesportivo.html>. Acesso: 25 jun 2023.

AAEAA - Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Araraquara, SP. **Atual e Ex-Presidentes**. Disponível em: <https://aaeaa.org.br>. Acesso em: 24 junho 2023.

ALMEIDA, Adriana Leal de. **Recepção e Difusão da Arquitetura Moderna Brasileira: uma abordagem historiográfica**. Tese (Doutorado), IAU/USP, 2015.

ALMEIDA, Maisa Fonseca de. **Revista Acrópole publica residências modernas: análise da revista Acrópole e sua publicação de residências unifamiliares modernas entre os anos de 1952 e 1971**. Dissertação (Mestrado), EESC/USP, São Carlos, 2008.

ARENDDT, Hannah. **A condição humana**. Tradução de Roberto Raposo. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 351 p., 2007.

BARROS, José Maria Camargo. **Clubes – Interior de São Paulo**. In: DACOSTA, Lamartine (org.). Atlas do Esporte no Brasil. Rio de Janeiro: Shape, 2005.

BERNARDI, C. K. P. B. ; ALMEIDA, M. F.; **Reconhecimento do patrimônio moderno em Araraquara**. In: Arquitetura moderna em Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos. 1. ed. São Paulo: Docomomo Brasil | Núcleo

São Paulo, 2020. Disponível em: <https://1456d5c4-2f46-4ea6-810f-9baa06ae7551.filesusr.com/ugd/e5628e45e3ff9e01cd4ea287d9171593e43181.pdf>. Acesso: 25 jun 2023.

BERNARDI, C. K. P. B. ; ALMEIDA, M. F.; **Francisco José Santoro**. In: 8º Seminário DOCOMOMO SP, 2022, Araraquara. Anais 8º Seminário DOCOMOMO SP - A arquitetura e urbanismo modernos e os acervos. São Carlos: IAU/USP, 2022. p. 43-47. Disponível em: <https://www.nucleodocomomosp.com.br/files/ugd/e5628e9ba909dff3d04c888531a963cad84a66.pdf>. Acesso: 25 jun 2023.

CHOAY, Françoise. Machado, Luciano Vieira (trad). **A alegoria do patrimônio**. 3. ed. São Paulo, Estação Liberdade, Editora UNESP, 2010, 2006.

CAVALCANTI, Lauro. **Modernistas, arquitetura e patrimônio**. In: PANDOLFI, Dulce. Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. cap. 10, p. 179-189.

CARDOSO, Danieli Fernandes. Relatório de Iniciação Científica “Residências modernas de Paulo Barbieri, Araraquara - Análise de sua obra residencial unifamiliar”, FAPESP. IAU-USP, abril de 2023.

GANDIN, Victor. Estádio da Matonense, Ginásio de Esportes e Praça do Lago podem ser tombados como patrimônio histórico de Matão. In: Mataoinformal, s/d. Disponível em: <https://www.mataoinforma.com.br/estadio-da-matonense-ginasio-de-esportes-e-praca-do-lago-podem-ser-tombados-como-patrimonio-historico-de-matao/>. Acesso em: 25 jun 2023.

GASONI, Alex. Feira do Produtor Rural em Matão deverá receber cobertura. In: **Fala Matão**, 05 ago 2021. Disponível em: <https://www.falamatao.com.br/noticias/4267/feira-do-produtor-rural-em-matao-deveria-receber-cobertura.html>. Acesso em: 25 jun 2023.

Gigantão completa 50 anos. In: **Jornal imparcial**. Araraquara, 11 out 2019. Disponível em: <https://jornalimparcial.com.br/gigantao-completa-50-anos/>. Acesso em: 24 jun 2023.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. 10 ed. Rio de Janeiro: DP & A. 2006.

INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. In 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2021, Online. **A construção do imaginário olímpico caipira dos “Jogos Abertos do Interior”**. Anais. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: <https://www.portalintercom.org.br/anais/nacional2021/resumos/dt6-ce/luciano-victor-barros-maluly.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2023.

LAUAND SOBRINHO, Eduardo; SANTORO, Francisco José; NUSDEU, René Antônio. **Arquitetura Moderna em Araraquara**. Inventário. In: Anais do III Seminário DOCOMOMO Brasil, São Carlos, 1999.

Lei nº 5.512, de 16 de dezembro de 2021, pelo projeto de lei nº 089/2021, que dispõe sobre o tombamento do Conjunto Poliesportivo “Dr. Laert José Tarallo Mendes”. Disponível em: <https://legislacaodigital.com.br/Matao-SP/LeisOrdinarias/5512-2021/Arquivos/1>. Acesso em: 24 junho 2023.

LONGO, Gustavo de Araujo. **“Jogos Abertos do Interior”**: a cobertura esportiva paulista. In Conexão pós [recurso eletrônico] : desafios contemporâneos da pesquisa / Maria Cristina Palma Mungioi, Roseli Aparecida Figaro Paulino (organizadoras) – São Paulo: ECA-USP, 2021. DOI <https://doi.org/10.11606/D.27.2022.tde-22112022-164548>

ORTIZ, Renato. A problemática da cultura no mundo contemporâneo. Florianópolis, **Política & Sociedade**, n. 35, v.16, p. 17-66. 2017.

SANTORO, Francisco José. Entrevista com o arquiteto e urbanista Francisco José Santoro, em 2022.

ZUKIN, Charon. **Naked city**: the death and life of authentic urban places. New York: Oxford University Press, 2010.